

MAKTABGACHA TA'LIM-TASHKILOTIDA BOLALARGA TA'LIM – TARBIYA BERISHDA ISLOM DINING O'RNI

Homiyatova Mavluda Amon qizi

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti “Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi” (maktabgacha ta’lim) mutaxassisligi 2- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7450503>

***Annotatsiya.** Hozirgi shiddatli zamonda rivojlanib borayotgan har bir bola shaxs sifatida shakllanishi uchun albatta ta’lim – tarbiya olmog’i zarur. Ta’lim -tarbiyaning asl negizi bu Alloh tomonidan yuborilgan din hisoblanadi. Qur’oni Karimni mutoala qilar ekansiz bunda ham ta’lim, ham tarbiya olib borasiz. Buni hayotda, oilada umuman jamiyatda qo’llash insonlarning shaxsiy kamolotga yetishishida muhim rol o’ynaydi*

***Kalit so’zlari:** Maktabgacha ta’lim, bolalar, din, islom dini, Payg’ambarimiz Muhammad (s.a.v) sunnatlari, ta’lim – tarbiya.*

РОЛЬ ИСЛАМА В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

***Аннотация.** Каждый ребенок, развивающийся в наше бурное время, нуждается в образовании и воспитании, чтобы развиваться как личность. Настоящей основой образования является религия, посланная Богом. Когда вы читаете Священный Коран, вы одновременно обучаете и воспитываете. Применение его в жизни, в семье и в обществе в целом играет важную роль в личностном развитии людей.*

***Ключевые слова:** дошкольное образование, дети, религия, ислам, сунна нашего Пророка Мухаммада (с.а.в), образование – воспитание.*

THE ROLE OF ISLAM IN EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATION AND ORGANIZATION

***Abstract.** Every child who is developing in today's fast-paced world needs education and upbringing in order to develop as a person. The real basis of education is the religion sent by God. When you read the Holy Qur'an, you are both teaching and educating. Applying it in life, in the family and in society as a whole plays an important role in the personal development of people*

***Key words:** Pre-school education, children, religion, Islam, Sunnah of our Prophet Muhammad (s.a.v), education - education.*

Ibn Sinoning yoniga bir ayol yosh bolasini ko‘tarib kelib so‘rabti: Men farzandimga qachondan boshlab tarbiya bersam bo‘ladi deb, shunda ibn Sino javob beribti: Sen tarbiya berishda kech qolibsani tarbiyani ona qornida paydo bo‘lganini bilganingdayoq boshlashing kerak edi deb javob qilibti. Yuqoridagi fikrimni quyidagi rivoyat bilan ochib bermoqchiman. Bir homilador ayol yo‘lda ketayotsa daraxtda qip -qizil pishgan anorni ko‘rib undan juda ham yegisi kelibti va daraxt yoniga boribti atrofda hech kim yo‘q ekan daraxt egasi ham ko‘rinmas ekan shunda ayol iginani uchi bilan anorni ozgina teshib suvidan bir tomchi tatib ko‘rib yo‘lida davom etib ketibti. Kunlar o‘tib ayol farzandli bo‘libti. Bir necha yidan so‘ng bir odam uning yoniga arz qilib kelibti. Sening bolang mening katta meshimni teshib undagi sharbatibni ichibti meshdagi katta teshikdan sharbatni qolgani to‘kilib uvol bo‘ldi debti. Shunda ayol xomiladorligida anorni bir tomchi suvini ichgani yodiga tushib qilgan ishidan pushaymon bo‘libti. Bundan sizga aytmoqchi bo‘lganib bolaga u ona qornida paydo bo‘lgan kundan boshlab tarbiyalab boorish kerak. Alloh taolo bola ona qornida paydo bo‘lgan kundan 120 kunligida uning taqdirini yozish uchun bir farishtani

yuborar ekan. Shunda ona soliha ayol bo'lsa u hali tug'ulmagan bo'lsa ham farzandining haqqiga duo qilayotgan bo'lsa duosi albatta ijobat bo'lar ekan. Xalqimizda bir ajoyib naql bor o'g'il bolani tarbiyalasang bir askarni tarbiyalabsan, qiz bolani tarbiyalasang millatni tarbiyalabsan degan. Bizni farzandlarimiz tarbiyasi, ilmi, zukko bo'lishlari uchun biz avvalo ularning onalarini jamiyatimiz qizlari va ayollarini ilmi qilmog'imiz darkor. Bunda hamma birdek mas'ul. Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolasini bergan ona o'zini ilm olishga xohishi, sharoiti yo'q bo'lishi mumkin. Lekin maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi pedagoglar o'zlarining xatti – harakatlari, dono so'zlari bilan va bolaga talim – tarbiya berishlari bilan ularning onalarini ham birdek tarbiya qilishlari mumkin. Bolalarga maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim – tarbiya berishda Islom dining o'rni beqiyos deb o'ylayman. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) ning xulqlari bani odam uchun tengsiz o'rnak hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) bolalarga chiroyli muomala qilinglar bola jannatning gul – u rayhonlari deganlar. Kim bolasini lanatlasa, qarg'asa Alloh uni lanatlaydi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki Muhammad (s.a.v) yuzdan ura gunoh hisoblanadi deb bundan ummatni qaytarganlar. Zamonaviy meditsina rivojlanib shuni aniqladiki yuzdan ura insonni miya hujayralari o'ladi. Boshdan silasa yangi hujayralar hosil bo'ladi. Din Alloh tomonidan o'z payg'ambarlari orqali bashariyat olamiga joriy etilajagi zarur bo'lgan ilohiy qonunlardir. Tabiat va insonni yaratgan, ayni vaqtda insonga to'g'ri, haqiqiy hayot yo'lini ko'rsatadigan va o'rgatadigan ilohiy qudratga ishonchni ifoda etadigan ta'limotdir. Ta'lim – bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Tarbiya – shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon: insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora tadbirlar yig'indisi. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo'la olmaydi. Odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o'tadi. Qur'on dunyo madaniyatining ulkan boyligi, barcha musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lib, arab tilida "qiroat" ma'nosini anglatadi. Qur'on kishilarni birodarlikka, tinch – totuv yashashga, ezgulikka undaydi. Shuning uchun ham katta axloqiy ahamiyatga ega. Qur'onning axloqiy qimmatini haqida fikr yuritilar ekan, uning insonning ma'naviy kamolga etishida qay darajada muhim o'rniga ega ekanligiga amin bo'lamiz. Allohga, uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga e'tiqod qilish bilan birga ota-onaga hurmat, mehnatsevarlik, ilmga intilish, o'zaro ahil bo'lish, mehr-oqibat, ehson, sabr-toqat, kamtarlik, vafo – sadoqatlilik, poklik, adolat, diyonat kabi insoniy sifatlari haqidagi jihatlari va yaxshi fazilatli hamda odob-axloqli bo'lishlik yo'llari bayon etilgan. Xuddi shuningdek, islom dinida millatidan, elatidan, tanasining rangidan qat'iy nazar, inson insonligi uchun ulug'lanadi. Millatchilik, bir-birini kamsitish, talon-tarojlik, irqchilik islomda yo'q va bo'lmagan. Islom dini har qanday millatchilik kayfiyatidan yuqori turadigan olamshumul ta'limot. U barcha millatlarni birlashtirib, teng, do'st, yoru-birodar qilib, tinch-omon yashashlarini o'qtirib keladi. Ayni paytda islom dinida razolat, kibr-havo, adovat, xasad, xiyonat, zulm kabi illatlar qoralanadi.

Qur'oni Karimdagi oyatlardan biri madinalik sahobalar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelib, uylari uzoqlik qilayotgani bois, uylarini sotib, yaqinroq joyga ko'chib kelishlari haqida shikoyat qilganlarida nozil bo'lgan. Ya'ni uylarni sotishga hojat yo'q, uzoqdan kelayotgan bo'lsalar, har bir bosilgan qadamlariga savob beriladi, mazmunida. «Biz ular keltirgan qadamlarni, bosgan qadamlarni ham yozamiz va ularning asarini ham yozamiz», – deya marhamat qilingan.

Tafsirlarning birida bu oyatdagi «ularning izi» degani – bu asarimiz, avlodlarimizdir, degan fikr bildirilgan. Allohning bu oyatidan tushunamizki, Alloh nafaqat amalimizni, balki avlodlarimiz amalini ham o‘zimizga yozadi. Shuning uchun tarbiya vojib bo‘ladi. Orqamizdan yaxshi tarbiyali farzand qoldiraylikki, ortimizdan faqat savob borsin, yomonlik bormasin. Islomda tarbiya vojibdir. Tarbiya dinimizda vojib amal, deb e‘lon qilingan. Biz eng ko‘p ishlatadigan tarbiya, murabbiy so‘zlari Allohning «Rob» ismi bilan bitta o‘zakdan olingani tarbiyachilar mas‘uliyatini oshirsa kerak, deb o‘ylayman. Demak, bu yengil ish emas. Tarbiya – faqat ta‘sir, tartib yoki nazorat, taftish emas, u ilohiy narsa. Tarbiya farzandni doim nazoratga olish, kuzatib borish degani, chunki Alloh taolo surai Fotihaning birinchi oyatida olamlarning robbisi Allohga maqtovlar bo‘lsin, degan. Bu oyatda Alloh Rob ismini keltirgan. «Robbil a‘lamiyn» – butun olamlarning murabbiysi degani. Agar Alloh murabbiyligi, ya‘ni nazorati, kuzatuvini lahza to‘xtatsa, olamlar izdan chiqib ketadi. Agar murabbiy yoki ota-ona farzandiga bir lahza e‘tiborsiz bo‘lsa, farzandlar tarbiyasi buzilib ketadi. Rasuli akram sollalohu alayhi vasallam marhamat qilganlarki, har bir tug‘iladigan bola fitratda tug‘iladi, ya‘ni har bir chaqaloq pokiza bo‘ladi, u oq qog‘oz kabidir. Bu hadisni muhaddislarimiz ota-ona bobida keltirmasdan taqdir bobida keltirganlari tarbiyaning taqdirga bog‘liqligini bildiradi. Tarbiyaga kech qolinmasa bo‘ldi. Go‘zal tarbiyadan yaxshi meros yo‘q To‘g‘ri, har bir ota - ona farzandiga faqat yaxshilikni ilinadi. Farzandi uchun ortiqcha orzu - havas qiladi va ikkalasi birga ishlaydi. Ota - ona farzandini tarbiya qilish kerak bo‘lgan paytda orzu - havas uchun tirikchilik qilishga majbur bo‘ladi, bola tarbiya oladigan yoshda to‘liq tarbiya ololmay qoladi. Ammo, afsuski, ertaga orzu - havaslar o‘tmay qolishi bor. Aslida orzu – havas chiroyli tarbiya bilan bo‘ladi. Payg‘ambarimiz sollalohu alayhi vasallamning: «Ota farzandiga chiroyli tarbiyadan ko‘ra, yaxshi odob berishdan ko‘ra yaxshiroq narsa meros qoldirmagan», degan hadisleri bor. Shariatimizda yoshlar tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuning uchun ham yoshlar tarbiyasini qachondan boshlash kerak degan savolga oila qurishdan oldin, ya‘ni onasini (yoki otasini) tanlashdan avval deb javob beriladi. Ulamolarimiz ta‘kidlab aytishadiki, farzand hali dunyoga kelmay turib, uning kimlar orqali dunyoga kelishi mumkinligiga e‘tibor berishni aytishadi. Bo‘lg‘usi ona yoki ota tug‘ilajak farzand tarbiyasining zohiriy asoschilaridir. Chunki farzand tug‘ilganida uning tabiati sof holda tug‘iladi va qaysi muhitda tarbiya ko‘rib, o‘sib o‘lg‘aysa, o‘sha muhitdan ta‘sir lanadi. Rasululloh sollalohu alayhi vasallam: “Har bir tug‘ilgan go‘dak Islom fitratida (ya‘ni sof tabiatda) tug‘iladi. Ota-onasi uni yo yahudiy yoki nasroniy yoki majusiy qiladi”, – deb marhamat qilganlar. Agar ota-ona diyonatli bo‘lsa, farzandini ham diyonatlik qilib tarbiyalaydi. Ko‘p jihatdan farzandning tarbiyasida onalarning ta‘siri katta bo‘ladi. Bo‘lajak ona ham o‘z farzandining bo‘lajak otasini tanlashi lozim. Bunda ham bo‘lg‘usi otaning dinu diyonati, axloq va odobiga qaraladi. Ibn Moja Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilib, quyidagi hadisni keltiradilar: “Ayollarga ularning chiroyi uchungina uylanmang, ularning chiroyi halokatga ketkazishi mumkin, molu davlatlari uchun ham uylanmang, balki shu molu davlatlari tug‘yonga solishi mumkin, lekin dindorlariga uylaninglar, albatta, qora cho‘ri bo‘lsa ham dindorlari afzal”. Kishi o‘z farzandlarini ularning go‘daklik chog‘laridan boshlab tarbiyalashi, odob berishi lozim. Ma‘lum yoshga yetgach, ba‘zi narsalarni bolaga qabul qildirish qiyin bo‘ladi. Oila boshlig‘i oila a‘zolarining ba‘zi ayblarini kechirishi, ularni qo‘rqitib tarbiyalashdan ko‘ra kechirib yuborish yo‘li bilan tarbiyalashi kerak bo‘ladi. Alloh taolo ota-onalarga qarata xitob qilib: “Ey, imon keltirganlar! O‘zlaringizni va oila a‘zolaringizni yoqilg‘isi odamlar va toshlar bo‘lmish do‘zaxdan saqlangiz” deydi.

REFERENCES

1. Hadisi Sharif
2. F.R. Qodirova, SH.Q. Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika". "Tafakkur" -T., 2019
3. <file:///C:/Users/user/Downloads/islom-dinining-tarqalishi-va-uning-talim-tarbiyaga-tasiri-quroni-karim-axloqiy-falsafiy-talimotlar-manbayi.pdf>
4. <http://www.ravza.uz/story/islomda-yoshlar-tarbiyasi>